

A ADMISSÃO TEMPORÁRIA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS NO MODAL MARÍTIMO

THE TEMPORARY ADMISSION IN THE MARITIME TRANSPORT OF CHEMICAL PRODUCTS

Ali Antonio Abrao Junior¹; Camila Augusto de Sá²; Geovana Fernandes dos Santos³.

RESUMO

Este artigo analisa a admissão temporária de produtos químicos no modal marítimo, um processo essencial para a importação e exportação desses insumos. A justificativa para este estudo decorre da crescente demanda por produtos químicos e da necessidade de um marco regulatório que otimize o comércio, reduzindo custos e simplificando processos burocráticos. O objetivo geral é investigar os métodos de transporte de produtos químicos pelo modal marítimo, enquanto os objetivos específicos incluem avaliar o impacto ambiental da logística desses produtos, entender a contribuição da admissão temporária para o setor e revisar a legislação sobre o transporte de produtos perigosos. A questão central do estudo é: "Como os portos brasileiros estão preparados para receber e manusear produtos químicos?". Essa análise é crucial para avaliar a adequação das infraestruturas portuárias e a segurança ambiental. O artigo adota uma abordagem qualitativa, cujo objetivo é analisar documentos e artigos pertinentes ao assunto. Este estudo demonstra a importância de um marco regulatório claro e infraestrutura adequada para garantir o manuseio seguro de produtos químicos e a eficácia da admissão temporária, beneficiando a indústria química brasileira

Palavras-Chave: Produtos Químicos; Logística; Modal Marítimo

ABSTRACT

This article analyzes the temporary admission of chemical products in maritime transport, an essential process for the import and export of these inputs. The justification for this study stems from the growing demand for chemical products and the need for a regulatory framework that optimizes trade, reducing costs and simplifying bureaucratic processes. The general objective is to investigate the transportation methods of chemical products by maritime means, while the specific objectives include evaluating the environmental impact of the logistics of these products, understanding the contribution of temporary admission to the sector, and reviewing the legislation on the transportation of hazardous materials. The results showed that temporary admission allows the introduction of chemical products into the country without the payment of taxes, provided they meet specific requirements. The central question of the study is: "How are Brazilian ports prepared to receive and handle chemical products?" This analysis is crucial for

¹ Discente da Fatec Zona Leste. E-mail: ali.abrao@fatec.sp.gov.br

² Discente da Fatec Zona Leste. E-mail: camila.augusto@fatec.sp.gov.br

³ Discente da Fatec Zona Leste. E-mail: geovana.fernandes28.gf@gmail.com

assessing the adequacy of port infrastructures and environmental safety in a context that increasingly values sustainable practices. The article adopts a qualitative approach, aiming to analyze relevant documents and articles on the subject. This study, therefore, demonstrates the importance of a clear regulatory framework and adequate infrastructure to ensure the safe handling of chemical products and the effectiveness of temporary admission, benefiting the Brazilian chemical industry.

Keywords: *Chemical Products; Logistics; Maritime Modal*

INTRODUÇÃO

A indústria química desempenha um papel crucial na economia brasileira, com a terceira maior participação no Produto Interno Bruto (PIB) industrial, correspondente a 11%, e contribuindo com 3% do PIB nacional. Também é responsável por gerar aproximadamente 2 milhões de empregos diretos e indiretos, conforme destacado pelo jornal O Globo (2024). O periódico também aponta que a indústria química brasileira ocupa a 6ª posição no ranking mundial do setor, ficando atrás de países como China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul.

Este artigo explora a relevância do setor químico na economia nacional e investiga a capacidade dos portos para lidar com esses produtos, bem como examina as propostas de sustentabilidade associadas. O objetivo principal é analisar os métodos de transporte de produtos químicos pelo modal marítimo, enquanto os objetivos específicos incluem avaliar o impacto ambiental da logística desses produtos, entender a contribuição da admissão temporária para esse setor e revisar a legislação sobre o transporte de produtos perigosos.

Dada a importância da indústria química, surge a questão central deste estudo: "Como os portos brasileiros estão preparados para receber e manusear produtos químicos?" Esta questão é fundamental para avaliar a adequação das infraestruturas portuárias aos requisitos específicos do transporte de produtos químicos, e à segurança ambiental, uma vez que a sociedade está cada vez mais focada em práticas sustentáveis.

Para atingir esse objetivo, esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, focando na análise aprofundada de documentos, artigos acadêmicos e dados especializados sobre o transporte de produtos químicos. Essa escolha metodológica é crucial para compreender os desafios específicos e as práticas adequadas relacionadas ao setor químico.

Este estudo visa, portanto, contribuir para a melhoria das operações portuárias e apoiar o alinhamento da indústria química com os objetivos de sustentabilidade, promovendo um desenvolvimento mais integrado e responsável.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Infraestruturas Portuárias para o Manuseio de Produtos Químicos

Entre os portos do Brasil, sete se destacam pelo manejo de produtos químicos importados e exportados. O Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo, é um dos mais relevantes e possui a maior infraestrutura portuária da América Latina.

Com conexões para mais de 600 destinos, o Porto de Santos é a principal porta de entrada para o nitrato de amônio no Brasil, recebendo anualmente mais de 161 mil toneladas deste produto. É um porto estratégico, sendo o único que realiza operações de transporte de mercadorias para todos os estados brasileiros. Aproximadamente 26,5% do comércio internacional e 60% das operações de embarque e desembarque no Brasil concentram-se em São Paulo (Varjão, 2020).

O porto do Rio de Janeiro desempenha um papel crucial no comércio exterior, movimentando cerca de US\$5,2 bilhões em insumos no ano de 2003. As principais indústrias associadas a este porto incluem metalurgia, materiais de transporte, química, indústria mecânica e produtos minerais (Schlindwein, 2006).

A construção da nova base portuária trouxe transformações significativas para a cidade e o país, marcando um momento de grande importância para a infraestrutura urbana e portuária. A expansão da capacidade portuária é essencial para acomodar navios de grande porte e impulsionar o crescimento das exportações brasileiras (Bandeira de Mello, 2024).

O Porto de Antonina, no Paraná, possui um volume de comércio exterior relativamente modesto, cerca de US\$200 milhões em 2003. Historicamente, as exportações eram baixas, com destaque para a indústria de processamento de produtos agrícolas, madeira e química (Schlindwein, 2006).

No entanto, a situação mudou a partir de meados de 2023, quando o calado do porto se expandiu de 8,5 metros para 9 metros. Essa alteração permite que navios com até 4.000 toneladas adicionais de carga possam atracar, tornando o Porto de Antonina mais atraente para

operações comerciais. O constante desenvolvimento das condições portuárias contribui para a redução de custos e melhora a eficiência para os usuários do porto (Porto do Paraná, 2023).

O Porto Grande, situado no Rio Grande do Sul, destaca-se por seu tamanho e influência no comércio internacional, com um volume de aproximadamente US\$6,2 bilhões em 2003. Este porto é crucial para setores como agricultura, produtos químicos e maquinaria. Sua localização estratégica, próxima a países como Uruguai, Paraguai e Argentina, fez com que se tornasse um porto essencial para o Mercosul (Território Embrapa, 2020).

O Porto Grande conta com 18 terminais, destacando-se o Terminal Yala Brasil, que é especializado no transporte de fertilizantes químicos e matérias-primas para produtos químicos. A capacidade total de manejo de fertilizantes é de 250 mil toneladas. O terminal possui cinco tanques de armazenamento, com capacidade total para 60 mil toneladas, destinados ao armazenamento de fertilizantes e produtos químicos, incluindo ácido fosfórico e ácido sulfúrico (Território Embrapa, 2020).

O Porto de Itajaí, situado no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, registrou em 2003 uma participação no comércio exterior no valor de US\$2,9 bilhões. Este porto é relevante para diversos setores industriais, incluindo agroindústria, produtos de madeira, calçados e couro, indústria química, mecânica, além de alimentos e bebidas. O Porto de Itajaí é considerado um importante ponto de movimentação de produtos com valor agregado significativo, atuando como um segundo porto estratégico para o comércio exterior brasileiro.

Em janeiro de 2023, o Porto de Itajaí enfrentou um colapso que impactou diretamente os Trabalhadores Temporários Portuários (TPA). Esse incidente resultou na demissão de 600 funcionários, dos quais 400 ficaram sem fonte de renda. Naquele período, os salários dos trabalhadores variavam entre R\$4 mil e R\$8 mil. No entanto, em julho de 2023, a situação piorou drasticamente, com a maioria dos empregados recebendo menos de R\$500 por mês (Stropasolas, Pedro, 2023).

Segundo o parágrafo 2 da Lei nº 12.815/2013, às categorias de trabalhadores avulsos previstas são: portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados.

Apesar desse revés, o complexo portuário de Itajaí experimentou um crescimento notável de 72,7% em 2010, sendo reconhecido como o porto com o maior crescimento percentual no ano, superado apenas pelo porto de Gdansk, na Polônia (Alberto, 2011).

O Porto de Salvador, localizado no estado da Bahia, é uma instalação de porte médio que movimentou aproximadamente US\$2,3 bilhões em 2003. Destaca-se pela significativa carga de petróleo bruto, a qual representa cerca de US\$170 milhões desse total (Schlindwein, 2006). A infraestrutura portuária do Porto de Salvador inclui um cais com 2.085 metros de extensão, dividido em três trechos: o cais comercial, o cais de ligação e 11 berços de atracação (Freitas, 2015).

Atualmente, o Porto de Salvador é administrado pela Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA), uma sociedade de economia mista. O acesso marítimo ao porto é facilitado por dois canais principais: o Canal de Dentro, com profundidade mínima de 8 metros, e o Canal de Fora, que apresenta variação de profundidade entre 13 e 55 metros. Ambos os canais permitem o tráfego bidirecional de navios (EMBRAPA TERRITORIAL, 2024).

O Porto de Imbituba, situado no estado de Santa Catarina, é classificado como um porto de pequeno porte e teve uma participação de US\$320 milhões no comércio exterior em 2003. Essa classificação limita a capacidade do porto de atender plenamente a todas as demandas do estado (Schlindwein, 2006).

Em fevereiro de 2024, o Porto de Imbituba apresentou bons resultados em suas operações de carga, registrando 762 mil toneladas e um crescimento notável de 51%. No ano de 2022, foram atracados 22 navios, que transportaram em média 34,6 mil toneladas por embarcação. Em 2024, o porto liderou as exportações com uma participação de 40,3% na tonelagem total, enquanto as importações alcançaram 34,6%, com um aumento de 174% (Pacheco, 2024).

O Transporte de Produtos Químicos pelo Modal Marítimo

Há mais de 5.000 anos, a história do modal marítimo registra a construção de embarcações destinadas ao transporte de mercadorias pelo rio Nilo, no Egito. Ao longo dos séculos, as navegações evoluíram, passando de barcos simples para navios progressivamente maiores e mais sofisticados, inicialmente movidos a vela e, posteriormente, a vapor. Hoje, a indústria marítima se responsabiliza por transportar cerca de 90% das mercadorias globais. A tecnologia também tem sido utilizada em prol da melhoria, segurança e navegação, com GPS,

comunicações por satélite, sistemas de monitoramento ambiental e outras inovações (LandSea, 2023).

O transporte marítimo de produtos químicos demanda cuidados rigorosos devido ao potencial desses materiais em causar graves acidentes e riscos à saúde ambiental. Esses produtos não podem ser armazenados de qualquer maneira, devem ser acondicionados de acordo com suas compatibilidades e recomendações técnicas. Isso se deve ao fato de que, em caso de colisão, eles podem provocar incêndios, explosões e a liberação de gases tóxicos (Silva, Bruno, 2020).

Conforme o site da Marinha (s.d), compete à Organização Marítima Internacional (OMI) a análise de todas as questões relacionadas aos auxílios à navegação, à construção e aos equipamentos de navios, bem como à dotação de materiais sob a perspectiva da segurança. A OMI também é responsável por estabelecer normas para a prevenção de colisões, o manuseio de cargas perigosas, e os procedimentos e exigências pertinentes à segurança marítima.

Criado em 1948, com o intuito de promover mecanismos de cooperação, segurança marítima e a prevenção da poluição, e, ainda, a remoção dos entraves no que diz respeito ao tráfego náutico, a organização supervisiona a atualização das informações hidrográficas nos registros de navegação e conduz investigações sobre acidentes no transporte marítimo, abrangendo qualquer outra questão que afete diretamente a segurança no setor (Organização Marítima Internacional, 2020).

Sustentabilidade em torno do Modal Marítimo

O governo federal (2024) anunciou que o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) está adotando práticas de ESG, sigla em inglês que significa “Ambiental, Social e Governança”, confirmando seu compromisso com a sustentabilidade. O MPor está envolvido na formulação do Plano Clima e na criação dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação, reafirmando seu engajamento com um futuro verde e sustentável. A criação da Diretoria de Sustentabilidade também reveste-se de importância, uma vez que enfrenta desafios, como a formulação da política ESG (Environmental, Social and Governance), traduzida para o português como Ambiental, Social e Governança, para o período de 2024 a 2027. Essa política visa assegurar que todas as iniciativas estejam em conformidade com os princípios de sustentabilidade e governança responsável, beneficiando a todos (Governo Federal, 2024).

O selo de sustentabilidade e os prêmios são iniciativas consideradas, com o objetivo de reconhecer as melhores práticas adotadas por portos e aeroportos. Essas iniciativas visam incentivar a implementação de soluções inovadoras e auxiliar na superação de metas de desempenho ambiental e social. O planejamento e os projetos também estão entre as medidas propostas, os quais contemplam cenários de mudanças climáticas. Incluem-se também o estímulo ao uso de combustíveis sustentáveis e a regulamentação das embarcações verdes, que estabelece critérios para a classificação dessas embarcações e oferece benefícios aos operadores que as adotam (Governo Federal, 2024).

A Lei nº 14.301/2022 estabelece o programa BR do Mar, que visa estimular o transporte por cabotagem no Brasil, com o objetivo de aumentar a participação deste modal na logística nacional de 11% para 30%, ampliando o volume de containers transportados para 3 milhões de TEUs. Esta lei permite o afretamento de embarcações estrangeiras, melhora a oferta e a qualidade do transporte por cabotagem, promove a concorrência, estimula a competitividade e expande a disponibilidade da frota dedicada a esse segmento. O Fundo da Marinha Mercante (FMM) terá um uso ampliado, abrangendo manutenções preventivas e a concessão de incentivos para a capacitação dos profissionais marítimos (Governo Federal, 2024).

O hidrogênio verde (H2V), produzido a partir de fontes de energia limpa e com emissões de carbono praticamente nulas, é considerado uma alternativa viável aos combustíveis fósseis no setor portuário. Globalmente, essa forma de energia é reconhecida como uma das principais apostas do presente, devido à sua característica de não emitir carbono (Governo Federal, 2024).

O Brasil apresenta uma significativa capacidade para se tornar um dos principais produtores de hidrogênio verde no mundo, devido a suas vantagens naturais e à predominância de fontes renováveis. Os projetos relacionados a esse tema estão predominantemente concentrados na região Nordeste, que se destaca pela intensa produção de energia eólica e pela abundante disponibilidade de água (Governo Federal, 2024).

No setor aéreo, o Combustível Sustentável de Aviação (SAF) tem adquirido crescente relevância, especialmente em função da proximidade do prazo estabelecido para que as empresas iniciem sua utilização. Sua produção está inserida no projeto do combustível do futuro, recentemente aprovado na Câmara. Em relação às condições de abastecimento com o SAF, o Brasil se destaca como um potencial exportador nesse contexto (Governo Federal, 2024).

Produtos Perigosos: Definição e Aspectos Regulatórios

Conforme Leal Jr. (2006) há uma afirmação que diz "todo produto perigoso é sempre uma carga perigosa, mas nem toda carga perigosa é um produto perigoso", ou seja, um produto perigoso é qualquer substância que apresenta riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Já a carga perigosa é aquela que oferece risco de acidente, seja por estar mal acondicionada ou por não ser transportada de acordo com as condições legais de segurança.

De acordo com Costa e Ribeiro (2011), entre os países da América Latina, o Brasil foi o pioneiro na regulamentação para transportes de produtos perigosos. O primeiro marco legal foi o Decreto-Lei nº 2.063, de 6 de outubro de 1983, que estabeleceu penalidades para infrações relacionadas à regulamentação do transporte rodoviário de cargas e produtos perigosos, além de prever outras disposições pertinentes.

No Brasil, a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) é responsável por regulamentar o transporte de produtos perigosos através dos modais rodoviário e ferroviário. A Resolução Nº 6.016, de 11 de maio de 2023 trata das atribuições dadas por esse órgão em relação ao transporte e movimentação. Esta resolução modifica a Resolução Nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

No que tange ao modal marítimo, a Diretoria de Portos e Costas (DPC), organização militar da Marinha do Brasil, é incumbida da normatização e fiscalização relacionadas à segurança da navegação. Com abrangência nacional, a Marinha atua por meio de capitâncias, delegacias e agências, estabelecendo normas conhecidas como NORMAM, que se referem às Normas da Autoridade Marítima (Marinha do Brasil). Kusano (2019) aponta que a NORMAM faz referência a Organização Marítima Internacional (IMO) e o Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas (IMDG Code). Paralelamente, vale ser mencionado outro tratado desenvolvido pela IMO: a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Marpol).

Segundo Kusano (2019), a Organização das Nações Unidas (ONU) foi responsável por estabelecer normas globais para o transporte de produtos perigosos em diversos modais. Nesse âmbito, a ONU desenvolveu o Orange Book, com o objetivo de harmonizar e regulamentar o transporte desses materiais. Em agosto de 2023, o Orange Book chegou à sua 23ª edição revisada. O documento, que se divide em dois volumes, é atualizado a cada dois anos. O livro

laranja determina diretrizes sobre classificação, embalagem, rotulagem e transporte, simplificando o comércio internacional.

A classificação adotada pela ONU sobre produtos perigosos é composta pela tabela 1:

Tabela 01 - Classificação de Produtos Perigosos

Classe 1	Explosivos
Classe 2	Gases
Classe 3	Líquidos inflamáveis
Classe 4	Sólidos inflamáveis
Classe 5	Substâncias combustíveis e materiais oxidantes;
Classe 6	Substâncias tóxicas (venenosas) e infecciosas;
Classe 7	Materiais radioativos
Classe 8	Corrosivos
Classe 9	Mercadorias perigosas diversas

Fonte: elaborado pelos autores

Além da classificação, a ONU também atribui um ‘número ONU’ para identificar os produtos perigosos em nível internacional. Por exemplo, o artigo “O Transporte Terrestre de Produtos Perigosos no Mercosul”, publicado pela ANTT em 2012, ilustra como esse sistema de numeração é aplicado:

Tabela 02 - Número ONU

Gasolina - nº. ONU 1203
GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) - nº. ONU 1075

Fonte: ANTT, 2012.

Ademais, em 2003, a ONU lançou a primeira edição do GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos), conhecido como o "Purple Book". Este sistema padroniza a classificação, rotulagem e fichas de segurança para produtos perigosos, com o objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente.

1 Produtos Perigosos: Admissão Temporária

O Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 75 e o Decreto nº 6.759, de 2009, art. 354 estabelecem o regime aduaneiro especial de admissão temporária, que permite a suspensão total ou parcial do pagamento de tributos incidentes na importação.

De acordo com o artigo 4º, incisos I a III e V a IX, da Instrução Normativa RFB nº 1.600, de 2015, o regime especial poderá ser aplicado a bens consumíveis que estejam estritamente vinculados aos eventos ou operações previstas. Complementarmente, o artigo 3º da mesma Instrução Normativa, em seus incisos XI e XII, trata especificamente de produtos químicos: XI - produtos químicos para neutralização da contaminação na vegetação, no solo ou na água; XII - produtos químicos para estabilização do óleo recolhido; estes produtos são essenciais para mitigar os impactos ambientais e promover a recuperação de áreas afetadas por poluentes, desempenham um papel crucial na gestão de resíduos de óleo, ajudando a garantir a sua adequada manipulação e armazenamento.

A aplicação do regime especial a esses bens consumíveis visa assegurar a eficiência e a conformidade das operações relacionadas, garantindo que os produtos químicos utilizados estejam alinhados com as necessidades específicas de cada situação e contribuam para a eficácia das medidas adotadas.

Para os casos em que o ativo pode ser aplicado, existem suas exceções:

O regime de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses, de acordo com a destinação dos bens (Decreto nº 6.759, de 2009, art. 355; IN RFB nº 1600, de 2015, art. 78, parágrafo único):

Bens destinados ao seu próprio beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, acondicionamento ou reacondicionamento (IN RFB nº 1.600, de 2015, art. 78, parágrafo único, I); ou

Bens destinados ao seu próprio conserto, reparo ou manutenção (IN RFB nº 1.600, de 2015, art. 78, parágrafo único, II).

Diante do exposto, pode-se afirmar que a admissão temporária se resume em um regime aduaneiro que permite a entrada das mercadorias específicas no país, com a finalidade e período determinados, podendo haver suspensão total ou parcial do pagamento dos tributos. As hipóteses previstas são para os bens destinados a feiras, exposições, congressos e eventos para promoção comercial e para uso pessoal ou exercício temporário de atividade profissional (ANCINE, 2019).

Adicionalmente, se pode citar a ATA Carnet, que é um documento aduaneiro, que é emitido e aceito em mais de 70 países, tendo o seu custo variado de acordo com o produto a ser exportado. Em resumo, ele é um passaporte que tem o objetivo de simplificar as etapas de

exportação e importação temporária nos países em que for apresentado, fornecendo agilidade e segurança ao desembaraço aduaneiro dos seus bens. Este documento fornece maior controle e assegura um retorno ágil e seguro ao seu país de origem (ANCINE, 2019).

A Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), fundada em 1964, é a entidade que representa os interesses da indústria química no Brasil. A ABIQUIM desempenha um papel essencial no setor químico, realizando análises estatísticas e estudos detalhados sobre as atividades e produtos da indústria. A organização monitora as mudanças na legislação e oferece suporte abrangente às empresas associadas em questões econômicas, técnicas e de comércio exterior. A associação informa que “é responsável pela coordenação, em nível nacional, do Programa Atuação Responsável, além de administrar o CB 10 - Comitê Brasileiro de Normas Técnicas, da ABNT, para a área química”. (ABIQUIM, 2024).

A ABIQUIM (2024) informou que, no primeiro trimestre de 2024, a balança comercial apresentou um déficit de US\$9,9 bilhões. Nos últimos doze meses (de abril de 2023 a março de 2024), o déficit acumulado atingiu US\$44,7 bilhões, com um recorde de 46,6 milhões de toneladas. Isso representa uma diferença entre as 61,2 milhões de toneladas importadas e as 14,6 milhões de toneladas exportadas no período.

A diretora de economia e estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, afirmou que a importação a preços predatórios e o baixo percentual de uso da capacidade instalada estão desequilibrando o mercado interno, colocando em risco a produção nacional de produtos estratégicos: (ABIQUIM, 2024). “Há algum tempo estamos alertando sobre os riscos de se operar a tão baixa carga no setor, sobretudo por conta dos resultados de produtividade e de eficiência que desestimulam a continuidade da produção. Infelizmente, algumas empresas paralisaram atividade para manutenções preventivas e outras já falam em hibernar plantas, tornando o risco em uma realidade iminente.”

Em 2023, os custos da indústria química nos Estados Unidos foram inferiores aos do Brasil. O gás natural, que é a principal matéria-prima petroquímica mundial e representa de 60% a 80% dos custos de produção, resultou em preços que podem ser até 700% mais baratos. Apesar disso, o Brasil implementou um aumento no imposto de importação (II) superior a 30%, com o objetivo de proteger seu mercado da concorrência desleal. A taxa sobre insumos como fenol, resinas e ácido adípico exemplifica como esse aumento impactou o setor químico (ABIQUIM, 2024).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O artigo adotou uma abordagem qualitativa para analisar a capacidade dos portos brasileiros em lidar com produtos dessa categoria, aplicado à sustentabilidade e legislação associada. Esse enfoque permite investigar de forma aprofundada documentos, artigos acadêmicos, jornais e os próprios dados divulgados pela ABIQUIM. O estudo de documentos e artigos acadêmicos possibilita uma compreensão acentuada das questões específicas e práticas recomendadas no transporte de produtos químicos, que podem não ser totalmente capturadas através de métodos quantitativos.

O processo envolve coleta de informações secundárias, posto que não foram utilizados instrumentos como entrevistas ou questionários, que se caracterizam como coletas de dados primárias. A análise é conduzida através da revisão crítica de documentos e dados existentes, com o intuito de identificar lacunas e desafios, bem como avaliar a conformidade com as normas de segurança e sustentabilidade.

As principais limitações são a falta de dados primários que pudessem fornecer uma visão mais atual e prática sobre o estado dos portos e das operações de transporte. A dependência de documentos e artigos pode prejudicar a compreensão de aspectos práticos e atuais do setor. Além disso, a análise pode não refletir todas as nuances e variações regionais na capacidade e práticas dos portos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise revela que a indústria química é vital para a economia brasileira, sendo responsável por uma significativa parte do PIB e pela geração de empregos. Contudo, a capacidade dos portos de manusear produtos químicos adequadamente enfrenta desafios. Embora portos como o de Santos sejam considerados estratégicos, muitos ainda carecem de infraestrutura moderna que atenda às demandas de segurança e eficiência no transporte de produtos químicos. A expansão da capacidade, como a recente ampliação do calado do Porto de Antonina, é um passo positivo, mas ainda há muito a ser feito.

O portal G1 (2022) noticiou um acidente com produtos químicos em uma empresa em Paulínia, no interior de São Paulo. O incidente ocorreu quando, ao abrir a tampa de um reator que se acreditava estar despressurizado, houve um extravasamento de gases, afetando os

funcionários que foram socorridos com ferimentos leves. Essa situação exemplifica a gravidade da situação e ressalta a importância de protocolos rigorosos.

Uma contradição notável é que, apesar de existir uma legislação sobre o transporte de produtos perigosos avançada, sua aplicação e fiscalização são ineficientes. Desse modo, a conformidade com normas internacionais, como as do Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas, é essencial para garantir a segurança no manuseio e transporte desses produtos.

O compromisso do governo federal com práticas de ESG e a promoção de alternativas sustentáveis, como o hidrogênio verde, indicam um movimento em direção a uma logística mais sustentável. No entanto, a implementação dessas práticas nos portos ainda é um desafio que requer investimento e engajamento de todos os envolvidos.

A logística de transporte de produtos químicos deve levar em conta os riscos ambientais associados. Incidentes passados destacam a necessidade de protocolos rigorosos e práticas de emergência bem estabelecidas para mitigar riscos de acidentes. Além disso, há disparidades significativas na capacidade dos portos ao longo do Brasil, refletindo a necessidade de uma abordagem mais equitativa para o desenvolvimento portuário e industrial. A localização geográfica e os investimentos variáveis em infraestrutura afetam diretamente a eficiência e a segurança do transporte de produtos químicos.

Essas discussões evidenciam que, para que a indústria química brasileira se alinhe com as expectativas de sustentabilidade e eficiência, é fundamental um esforço conjunto entre o governo, empresas e instituições de pesquisa para modernizar as operações portuárias e garantir a segurança ambiental. Logo, é recomendada a implementação de políticas que priorizem investimentos em infraestrutura e treinamento, além da adoção de melhores práticas de segurança e sustentabilidade em todas as operações.

Para que a indústria química brasileira se alinhe com as expectativas de sustentabilidade e eficiência, é fundamental um esforço conjunto entre o governo, empresas e instituições de pesquisa para modernizar as operações portuárias e garantir a segurança ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transporte marítimo é um pilar essencial da economia global, responsável por cerca de 90% do comércio internacional. À medida que se tornou mais complexo e eficiente, surgiram

novos desafios, especialmente no que diz respeito ao transporte de produtos químicos, que requer cuidados rigorosos. Nesse contexto, a Organização Marítima Internacional (OMI) desempenha um papel crucial ao estabelecer normas e procedimentos para o manuseio seguro desses produtos.

O estudo apresentado evidencia a relevância da indústria química na economia brasileira, destacando os desafios enfrentados pelos portos no manuseio de produtos químicos. Embora portos como o de Santos possuam infraestrutura robusta, muitos ainda carecem de modernização e adequação às normas de segurança e sustentabilidade. A ampliação do Porto de Antonina representa um progresso, mas ainda não resolve todos os problemas existentes.

Como já destacado, a utilização do regime aduaneiro especial de admissão temporária oferece benefícios, especialmente em termos de redução de custos, ao permitir a suspensão total ou parcial dos tributos. As exceções previstas para bens destinados ao beneficiamento, conserto ou manutenção demonstram a flexibilidade desse regime, permitindo ajustes operacionais sem compromissos financeiros de longo prazo, o que otimiza os recursos e contribui para a competitividade das empresas.

A adesão a práticas ESG e a promoção de alternativas sustentáveis, como o hidrogênio verde, sinalizam um compromisso com a sustentabilidade. No entanto, sua implementação requer esforços conjuntos do governo, empresas e instituições de pesquisa. Apesar da legislação brasileira ser avançada, é fundamental aprimorar a efetividade de sua aplicação e fiscalização para garantir a segurança no transporte e mitigar riscos ambientais e à vida.

As disparidades regionais na capacidade dos portos ressaltam a necessidade de uma abordagem equitativa para o desenvolvimento portuário. Investimentos em infraestrutura e uma gestão colaborativa são essenciais para alinhar a indústria química às exigências contemporâneas, posicionando o Brasil como líder nas indústrias globais.

Nesse sentido, a ABIQUIM pode desempenhar um papel fundamental na melhoria e inovação dos portos através de iniciativas como o desenvolvimento de normas e diretrizes, fomento à inovação tecnológica por meio de sistemas de monitoramento ambiental e automação, e a atuação como ponte entre a indústria química e as autoridades portuárias para promover melhorias na infraestrutura e processos logísticos.

Portanto, a modernização das operações portuárias e a segurança ambiental são cruciais para garantir um futuro sustentável e competitivo para a indústria química no Brasil. A

colaboração de todos os setores da sociedade será fundamental para transformar desafios em oportunidades, beneficiando o setor, a sociedade e o meio ambiente.

Para futuras investigações, recomenda-se a realização de análises primárias, incluindo entrevistas com os responsáveis pelos portos, órgãos competentes e a indústria química. Essa pesquisa permitirá a coleta de dados mais concretos e aprofundados sobre o tema, possibilitando identificar as ações que já estão em andamento e o que ainda precisa ser realizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIQUIM. A indústria química, 2017. Disponível em: <<https://abiquim.org.br/abiquim#:~:text=Associa%C3%A3o%20Brasileira%20da%20Ind%C3%BAstria%20Qu%C3%ADmica,res%C3%ADduos%20e%20atendimento%20a%20emerg%C3%AAncias>> Acesso em: 05 set. 2024.

Agência Nacional De Transportes Terrestres (Antt). O transporte de produtos perigosos no MERCOSUL, 2012. Disponível em: <<https://portal.antt.gov.br/documents/359159/391167/Transportes+de+produtos+perigosos+no+MERCOSUL+-+vers%C3%A3o+ANTT.pdf/d05a3b99-36e5-5b32-c44c-a794a5df0910?t=1592228787347>> Acesso em: 05 set. 2024.

ALBERTIN, C. Porto de Itajaí – SC, 2021. Disponível em: <<https://esalqlog.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/2015/05/Porto-de-Itajai-SC-ALBERTIN-C.-C..pdf>> Acesso em: 12 set. 2024.

Admissão temporária de equipamentos, 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/ancine/pt-br/assuntos/atribuicoes-ancine/internacional/admissao-temporaria-de-equipamentos>> Acesso em: 05 set. 2024.

BR do Mar: sancionada lei que institui programa de incentivo à cabotagem no Brasil, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2022/01/br-do-mar-sancionada-lei-que-institui-programa-de-incentivo-a-cabotagem-no-brasil>> Acesso em: 05 set. 2024.

Cargas Perigosas, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/antag/pt-br/assuntos/sustentabilidade/cargas-perigosas-1>> Acesso em: 12 set. 2024> Acesso em : 05 set. 2024.

Com Novo Calado, Porto De Antonina Pode Movimentar 4 Mil Toneladas A Mais Por Navio, 2023. Disponível em: <<https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-novo-calado-Porto-de-Antonina-pode-movimentar-4-mil-toneladas-mais-por-navio>> Acesso em: 12 set. 2024.

COSTA, E. Análise da legislação sobre o transporte de produtos perigosos, 2011. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/50224267_Analise_da_legislacao_sobre_o_transporte_de_produtos_perigosos> Acesso em: 19 set. 2024.

Embrapa Territorial. Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira, 2020. Disponível em: <www.embrapa.br/macrologistica> Acesso em: 12 set. 2024.

FREITAS, C. D. Gestão de resíduos sólidos no porto organizado de Salvador – Bahia, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/18665>> Acesso em: 12 set. 2024.

Acidente com produto químico em empresa de Paulínia deixa funcionários feridos. G1, 5 nov. 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/11/05/acidente-com-produto-quimico-em-empresa-de-paulinia-deixa-funcionarios-feridos.ghtml>> Acesso em: 26 set. 2024.

KUWANO, Y. Setor de produtos químicos tem déficit de quase US\$ 10 bilhões neste ano, 2024. Disponível em: <<https://brasil61.com/n/setor-de-produtos-quimicos-tem-deficit-de-quase-us-10-bilhoes-neste-ano-bras2411606>> Acesso em: 05 set. 2024.

LANDSEA. A evolução do setor marítimo: passado, presente e futuro. 2023. Disponível em: <<https://landseagroup.com.br/a-evolucao-do-setor-maritimo/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20setor%20mar%C3%ADtimo,e%2C%20posteriormente%2C%20a%20vapor>> Acesso em: 19 set. 2024.

LEAL, J. Análise dos impactos do transporte de produtos perigosos na logística de distribuição. In: Anais do SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA UNESP. Disponível em: <https://simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/364.pdf> Acesso em: 25 set. 2024.

MELLO, M. T. O Álbum das obras do porto do Rio de Janeiro: uma narrativa visual, 2015. Disponível em: <<https://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/606/604>> Acesso em: 12 set. 2024.

Manual De Admissão Temporária, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/admissao-temporaria>> Acesso em: 05 set. 2024.

Mpor Inova Com Medidas De Sustentabilidade Em Portos, Hidrovias E No Setor Aéreo, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2024/06/mpor-inova-com-medidas-de-sustentabilidade-em-portos-hidrovias-e-no-setor-aereo>> Acesso em: 05 set. 2024

SILVA, B. Portside Treinamentos. Produtos químicos: armazenamento, transporte e manuseio, 2020. Disponível em: <<https://www.portsidetreinamentos.com.br/post/produtos-qu%C3%ADmicos-armazenamento-transporte-e-manuseio>> Acesso em: 19 set. 2024

SILVA, J. Modal Marítimo: transporte de produto químico com aplicação de admissão temporária, 2012. Disponível em: <<https://repositorio.fgv.br/items/7be75a69-a907-4953-a615-5dce64f83261>> Acesso em: 19 set. 2024